

Asociación entre incontinencia urinaria e infección de vías urinarias en embarazadas de la UMF 69

Lizet Samantha Monroy-Alva, David Mendieta-Hernández, Eduardo Antonio Campos-Montaño, Alfonso Zempoalteca-Morales

Unidad de Medicina Familiar No. 69, Instituto Mexicano del Seguro Social Texcoco de Mora, Estado de México

Resumen

OBJETIVO: Determinar la asociación entre la incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias en mujeres embarazadas adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No. 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Diseño: Estudio observacional, transversal y analítico. **MÉTODOS:** Se incluyeron 166 mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal en la UMF 69. La incontinencia urinaria se evaluó mediante el cuestionario validado International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF), y la presencia de infección de vías urinarias se identificó a través del examen general de orina registrado en el expediente clínico. Se realizó análisis estadístico descriptivo y bivariado mediante la prueba de chi cuadrada. **RESULTADOS:** La prevalencia de incontinencia urinaria fue frecuente en la población estudiada. El análisis bivariado no mostró asociación estadísticamente significativa entre la incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias ($p > 0.05$). **CONCLUSIONES:** No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la incontinencia urinaria y la infección de vías urinarias en mujeres embarazadas atendidas en la UMF 69. Sin embargo, ambas condiciones son frecuentes durante el embarazo y deben ser identificadas oportunamente en el primer nivel de atención (Wang, X., 2022)

Abstract

BACKGROUND: Pregnancy is a recognized risk factor for urinary symptoms such as urinary incontinence (UI) and urinary tract infections (UTI), both of which may negatively affect quality of life and maternal outcomes. **OBJECTIVE:** To determine the association between urinary incontinence and the presence of urinary tract infection in pregnant women attending UMF 69. **METHODS:** A prospective, analytical, cross-sectional study was conducted in 166 pregnant women. Urinary incontinence was assessed using the International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF). The presence of UTI was evaluated through routine urinalysis results obtained from medical records. Statistical analysis included descriptive statistics and chi-square testing to assess associations. **RESULTS:** The chi-square test showed no statistically significant association between urinary incontinence and urinary tract infection ($p = 0.958$). **CONCLUSIONS:** There was no statistically significant association between urinary incontinence and urinary tract infection in pregnant women attending UMF 69. (García-Astudillo, E., 2015).

Palabras Clave: Embarazo, incontinencia urinaria, infección de vías urinarias

Keywords: urinary incontinence, urinary tract infection, pregnancy, primary care

1. INTRODUCCIÓN

La incontinencia urinaria es una condición frecuente en las mujeres y se presenta con mayor prevalencia durante el embarazo como resultado de cambios anatómicos, hormonales y funcionales del suelo pélvico (De Vasconcelos, V. S., 2021). A pesar de su alta frecuencia, suele ser subdiagnosticada debido a que muchas mujeres consideran los síntomas como parte normal del embarazo, lo que limita la búsqueda de atención médica. Por otro lado, las infecciones de vías urinarias representan una de las patologías infecciosas más comunes durante la gestación y se asocian con complicaciones maternas y perinatales, como parto pretérmino, anemia y sepsis (De Vasconcelos, V. S., 2021). La coexistencia de síntomas urinarios bajos durante el embarazo plantea la necesidad de evaluar la posible relación entre la incontinencia urinaria y la infección del tracto urinario. En el primer nivel de atención, el reconocimiento oportuno de ambas condiciones es fundamental para implementar estrategias de prevención y tratamiento. Sin embargo, existe limitada evidencia nacional que evalúe la asociación entre incontinencia urinaria e infección de vías urinarias en mujeres embarazadas (Poudel, A., 2021). Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la asociación entre la incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias en embarazadas adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No. 69.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico en mujeres embarazadas adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No. 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Texcoco de Mora, Estado de México, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2024. La población de estudio estuvo constituida por mujeres embarazadas que acudieron a consulta de control prenatal en la unidad. Se incluyó una muestra de 166 embarazadas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, a partir de un universo de 291 mujeres registradas en el sistema interno ARIMAC.

Se incluyeron mujeres embarazadas que aceptaron participar mediante la firma del consentimiento informado, que contaban con al menos un examen general de orina durante su control prenatal y con un máximo de tres gestas. Se excluyeron aquellas con antecedente de incontinencia urinaria previo al embarazo o con antecedentes obstétricos asociados a daño del suelo pélvico. La incontinencia urinaria se evaluó mediante el cuestionario validado International Consultation on Incontinence Questionnaire–Short Form (ICIQ-SF), el cual permite identificar la presencia y gravedad de los síntomas. La infección de vías urinarias se determinó mediante la revisión del examen general de orina registrado en el expediente clínico, considerando como dato sugestivo de infección la presencia de más de cinco leucocitos por campo.

Se realizó estadística descriptiva utilizando medidas de tendencia central para variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. Para evaluar la asociación entre incontinencia urinaria e infección de vías urinarias se empleó la prueba no paramétrica de chi cuadrada, considerando un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$. El análisis se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 22.

El estudio fue aprobado por los Comités Locales de Investigación y Ética correspondientes. Se consideró una investigación de riesgo mínimo conforme a la normativa vigente en México.

3. RESULTADOS

Se analizaron los datos obtenidos de una población total de 166 mujeres embarazadas atendidas en la Unidad de Medicina Familiar No. 69. Para evaluar la asociación entre la presencia de incontinencia urinaria y los resultados del examen general de orina, se reportaron 78 embarazadas con incontinencia urinaria y 88 sin este padecimiento. Dentro del grupo de mujeres con incontinencia urinaria, 44 presentaron un examen general de orina positivo y 34 un resultado negativo. Por otro lado, en el grupo de embarazadas sin incontinencia urinaria, 50 presentaron un examen general de orina positivo y 38 negativo.

Tabla 1. Relación de la incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias (p. 3)

Grupo	IVU presente	IVU ausente	Total
Con incontinencia urinaria	44	34	78
Sin incontinencia urinaria	50	38	88
Total	94	72	166

Fuente: Cédula de recolección de datos (p. 3)

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de chi cuadrada utilizando el programa SPSS, con un grado de libertad. El valor de chi cuadrada obtenido fue de 0.0034 y el valor de p calculado fue de 0.958. De acuerdo con estos resultados, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias, evaluada mediante el examen general de orina.

Analizando en qué momento tienen pérdida de orina las embarazadas del estudio, las agrupamos en las que cuentan con incontinencia donde el principal momento es al toser en 24.69%, seguido de al realizar un esfuerzo 22.89% como se observa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Momento en que se presenta la pérdida de orina de la paciente embarazada. Fuente: Cédula de recolección de datos

Respecto la frecuencia que se presenta la pérdida de orina dentro de nuestra población de estudio, encontramos con mayor porcentaje: de dos a tres veces por semana (24.09%) seguido de una vez por semana (16.86%) con un porcentaje mayor al 15% como lo representa la gráfica 2.

Gráfica 3. Frecuencia en la que se presenta la pérdida de orina de la paciente embarazada. Fuente: Cédula de recolección de datos

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos no demostraron una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables, de acuerdo con el análisis realizado mediante la prueba de chi cuadrada (p. 4). Estos hallazgos coinciden con lo reportado en diversos estudios internacionales, en los cuales no se ha identificado una relación directa entre la incontinencia urinaria y las infecciones de vías urinarias durante el embarazo (Caruso, F. B., 2020; Moosdorff-Steinhauser, H. 2021).

Aunque ambas condiciones comparten factores fisiopatológicos relacionados con los cambios hormonales y mecánicos propios del estado gestacional, su coexistencia no necesariamente implica una relación causal (Bosio, S., 2023; Ferrari, A., 2023). A pesar de que se observó una mayor proporción de infección de vías urinarias en el grupo con incontinencia urinaria, la diferencia no fue estadísticamente significativa (p. 4).

En conclusión, en el presente estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la incontinencia urinaria y la presencia de infección de vías urinarias en mujeres embarazadas atendidas en la UMF No. 69 (p. 4). Aunque ambas condiciones son frecuentes durante el embarazo, los resultados sugieren que pueden presentarse de manera independiente (p. 4). Se recomienda mantener la detección oportuna de síntomas urinarios y reforzar las estrategias de educación en salud durante el control prenatal (p. 4).

REFERENCIAS

- [1] Wang, X., Jin, Y., Xu, P., & Feng, S. (2022). Urinary incontinence in pregnant women and its impact on health-related quality of life. *Health and Quality of Life Outcomes*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12955-022-01920-2>
- [2] García-Astudillo, E., Pinto-García, M. P., & Laguna-Sáez, J. (2015). Incontinencia urinaria: frecuencia y factores asociados. *Fisioterapia*, 37(4), 145–154. <https://doi.org/10.1016/j.ft.2014.09.002>
- [3] De Vasconcelos, V. S., & da Costa, A. A. R. (2021). Urinary incontinence in pregnant adolescents: A cross-sectional study. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 34(3), 366–376. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2020.12.013>
- [4] Poudel, A., Dangal, G., & Shrestha, M. (2021). Urinary incontinence in third trimester pregnancy: A descriptive cross-sectional study. *Journal of Nepal Medical Association*, 59(240), 752–756.
- [5] Caruso, F. B., Schreiner, L., Todescatto, A. D., Crivelatti, I., & Oliveira, J. M. (2020). Risk factors for urinary incontinence in pregnancy: A case-control study. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, 42(12), 787–792. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1718951>
- [6] Moosdorff-Steinhauser, H. F. A., Berghmans, B. C. M., Spaanderman, M. E. A., & Bols, E. M. J. (2021). Prevalence, incidence and bothersomeness of urinary incontinence in pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *International Urogynecology Journal*, 32(7), 1633–1652. <https://doi.org/10.1007/s00192-020-04636-3>
- [7] Bosio, S., Frigerio, M., Barba, M., Ruffolo, A. F., Gallo, P., Magoga, G., et al. (2023). Lower urinary tract symptoms during third trimester of pregnancy. *International Urogynecology Journal*, 34(9), 2155–2161. <https://doi.org/10.1007/s00192-023-05515-3>
- [8] Ferrari, A., Mannella, P., Caputo, A., Simoncini, T., & Bonciani, M. (2023). Risk and protective factors for pregnancy-related urinary incontinence. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. <https://doi.org/10.1002/ijgo.15003>
- [9] Hage-Fransen, M. A. H., Wiezer, M., Otto, A., Wieffer-Platvoet, M. S., Slotman, M. H., & Nijhuis-van der Sanden, M. W. G. (2021). Pregnancy-related risk factors for urinary incontinence. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 100(3), 373–382. <https://doi.org/10.1111/aogs.14027>
- [10] O’Leary, B. D., Armstrong, F. M., Byrne, S., Talento, A. F., & O’Coigligh, S. (2020). Urine dipstick and culture in asymptomatic pregnant women. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 253, 103–107. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.08.004>
- [11] Li, Q., Huang, Y., Wang, Q., Xue, K., & Zhou, F. (2023). Prevalence and risk factors of stress urinary incontinence. *Nursing Open*. <https://doi.org/10.1002/nop2.1743>
- [12] Busquets, C. M., & Serra, T. R. (2012). Validación del cuestionario ICIQ-SF en población chilena. *Revista Médica de Chile*, 140(3), 340–346. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872012000300009>

Correo de autor de correspondencia: samymonroy16@gmail.com